

ПРЕДПОСЫЛКИ ГАРМОНИЗАЦИИ СОЦИОПРИРОДНЫХ ГЛОБАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И КРИТЕРИИ ОБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ

Аннотация. В статье анализируются ключевые понятия и единая система социо-экономико-экологических показателей, определяющих эффективность гармонизации глокальных социоприродных систем.

Ключевые слова: биосфера, глобализация, региональная система, устойчивое развитие, стихийное, предгармоничное, гармоничное социоприродное развитие, показатели социоприродного развития.

В условиях глубокого современного мирового кризиса, когда быстрые технологические и другие коренные изменения увеличили уровень социально-экономической и экологической неопределенности территорий, а также когда отдельная страна, как правило, имеет дело не с одним, а с рядом переходных процессов (в экономике, политике, социальной сфере) и их характер часто асинхронный, переход от стихийно развивающегося общества к сознательному управлению им в соответствии с социоприродными нормативами, вероятно, единственный способ сохранения цивилизации на планете.

В силу признания повсеместно грядущих опасностей, *мировое сообщество* пришло к согласованному заключению – *характер экономического развития человечества необходимо изменить: рост национальных экономик и мировой экономики в целом должен соответствовать емкости социоприродных систем планеты**. При этом первоосновой, определившей меры, направленные на реализацию Концепции «*sustainable development*» (в дальнейшем Концепция ООН)** выдвинутой как альтер-

* *Емкость социоприродных систем* определяется их способностью к регенерации изъятых ресурсов, к восстановлению основных природных «резервуаров» (воздушного и водного бассейнов и земель), а также мощностью потоков биогеохимического круговорота.

** ООН определила понятие «*sustainable development*» как развитие, при котором «удовлетворение потребностей настоящего времени не подрывает способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности». Это понятие в официальных российских документах переведено как «*устойчивое развитие*». В данной статье оно осмысливается автором как «*гармоничное социоприродное развитие*».

натива экологическому кризису, стали результаты работы МКОСР ООН (1987), опубликованные в Докладе «Наше общее будущее»*.

Суть концепции, разработанной в рамках ООН, заключается в том, что экономический рост должен происходить без нанесения ущерба окружающей среде. Тем не менее, *тенденции социоприродного развития и сегодня по-прежнему остаются весьма тревожными.*

Сложность реализации Концепции ООН заключается в том, что человечеству предстоит перейти на новый способ развития. Решения, принимаемые в одном регионе, неадекватно сказываются в другом, чем в основном и объясняется существование особенностей в региональных проявлениях глобально-региональных изменений. Пренебрежение этими особенностями современного этапа развития социума порождает трудновосполнимые просчеты на всех уровнях управления и, соответственно, взаимодействия всех уровней власти в решении приоритетных задач. Это характерно, в частности, и для России**, где вырабатываются и подлежат практической реализации решения, определяющие реальную долгосрочную перспективу жизни современного общества, связанную со встраиванием в систему социоприродного мирового развития.

Реализацию Концепции ООН в определенной мере усугубляет методологическая неопределенность ее конечной цели – «*sustainable development*». Одним из серьезных препятствий на этом пути является разброс мнений и убеждений в процессе обеспечения всеобщего осознания экологических проблем (со всеми их экономическими, социальными и культурными последствиями), из-за различного истолковывания сути одного и того же предмета учеными различных специальностей и языковых особенностей деловой коммуникации разных культур.

Видимо, не случайно после принятия Концепции ООН в научной литературе появилось более ста ее неофициальных трактовок.

Безусловно, конкретному истолкованию подлежит лишь понятное. Мы не можем обладать тем, считал Гете, чего не понимаем. Но при этом нельзя не учитывать специфические современные реалии и тенденции.

Суть проблемы перевода названия Концепции ООН с английского языка на русский как «устойчивое развитие» заключается в том, что за этим понятием скрываются колоссальные материальные и финансовые интере-

* Наше общее будущее: доклад Международной комиссии по окружающей среде и развитию (МКОСР) / пер. с англ. – М.: Прогресс, 1989.

** Как сообщил в июне 2008 г. Президент России Д.А. Медведев на совещании в Кремле, посвященном экологическим проблемам, более 40 миллионов жителей Российской Федерации проживают в неблагоприятной экологической обстановке, а почти миллион выживает на территориях, уровень загрязнения которых характеризуется как опасный.

сы, которые в основном и формируют различия в стратегиях социумов. Де-факто «идет ожесточенная борьба за выгодное каждому участнику этих научных и не очень научных дискуссий понимание этого термина»¹. Вследствие этого в конкретном сообществе нередко формируются субъективные представления о факторах, являющихся выгодными не в социоприродном, а только в материально-экономическом аспекте.

Нет сомнения, что современное определение Концепции ООН, как и любое иное философское понятие, со временем претерпит изменения, хотя, возможно, конечный (однозначный) его вариант никогда не сформируется.

С целью приближения к сути проблемы, связанной с понятием «*sustainable development*», и пытаюсь найти философскую модальность его толкованию, данный феномен рассмотрен автором статьи в его социокультурном генезисе. При этом, в частности учтено, что:

сравнивая многочисленные определения перевода английского термина «*sustainable development*», нельзя, видимо, не заметить, что ни в одном из них «устойчивость» (термин, согласно Математическому энциклопедическому словарю, не имеющий четко определенного содержания) в буквальном смысле этой категорией не подразумевается;

развитие можно считать социоприродным лишь в том случае, если природные блага, по мере своего использования, возобновляются либо замещаются, т.е. понятие «устойчивое развитие» здесь содержит явное противоречие: с одной стороны, подчеркивает необходимость постоянного развития, а с другой – предполагает его целенаправленное ограничение;

сочетание в одном понятии терминов «устойчивость» и «развитие» спорно и с позиции эволюционного учения.

Наконец, как считает М.Н. Руткевич, если учесть, что «устойчивость» – это динамическое равновесие, то основной смысл стратегии мирового развития «весьма затуманивается».

Поэтому *сегодня более целесообразно использовать понятие «гармония», но на новом качественном уровне:*

главной характеристикой гармонии всегда считалось соотношение порядка и хаоса². Вследствие этого проблему гармонии не обходил стороной ни один из великих мыслителей древности. По Г. Гегелю, например: «гармония – соотношение качественных различий, взятых как единое целое, и представляющее собой суть явления или вещи»³. По словам Платона, «пайдейя» (от греч. – «гармоническое развитие») открывала ему глаза.

¹ Левашов, В.К. Глобализация и устойчивое развитие // Устойчивое развитие. Наука и Практика. – 2002. – № 1. – С. 19.

² См.: Деев, А.Н. Введение в теорию гармонии. – Новосибирск: Сибирский Хронограф, 2001; Мещеряков, В.Т. Гармония и гармоническое развитие. – Л.: Наука, 1976.

³ Гегель Г.-В.-Ф. Наука логики. Т. 2. – М., 1971. – С. 191.

И это закономерно, так как гармония обладает универсальным значением, отражающим извечное стремление человечества к согласованности, совершенству, соразмерности и целостному единству;

идею гармонии в наибольшей степени впитал в себя основной закон диалектики – единства и борьбы противоположностей. Ибо гармоничность как состояние максимальной свободы выбора в сочетании с максимальной независимостью – это отнюдь не отсутствие противоречивости в окружающем мире, а активное уравновешенное взаимодействие противоречий;

многосторонность и сложность явления гармонии требует комплексного подхода к его изучению, наряду с этим, она «достижима в любой системе и не зависит от элементов, из которых она состоит»¹;

есть мнение, что термин «гармоничное» достаточно расплывчат и страдает субъективизмом. А.В. Поздняков, увязывая оба понятия с кризисными явлениями, полагает, что если в формуле «устойчивое развитие» термин «устойчивое» заменить «гармоническим», то к реальности она не приближается...».

с учетом сказанного *автор предлагает: сферу действия термина «гармоничное» конкретизировать как «гармоничное социоприродное» и перейти от понятия «устойчивое развитие» к понятию «гармоничное социоприродное развитие», определив его как: соразмерная коэволюция социальных компонентов и естественных тенденций развития природных систем.* При этом, анализируя сущность понятия «гармоничное социоприродное развитие», лежащего в пределах применимости экономики, экологии и философии, не трудно обнаружить: а) связанность и соразмерность частей и целого; б) внутреннюю упорядоченность и меру бытия; в) упорядоченную организованность единства в многообразии мира.

Так как частно-научные категории всегда имеют пределы своей применимости, при реализации Концепции ООН возникла острая потребность прояснить не только цель и направленность, но и принципы потенциальных практических действий сообщества. От даты официального начала реализации Концепции ООН (01 января 2005 г.) прошло практически три года, однако, по мнению А.Л. Романовича, пока ни в одной научной работе четко не определено, что конкретно относится к переходному периоду, а что к модели устойчивого развития*. Поэтому особую значимость в настоящее время приобретает и понятие «переходный период в развитии общества». Обычно так характеризуется особый этап в развитии общества, специфи-

¹ Колков, А.И. Гармония и творчество // Вопросы психологии. – 1989. – № 1. – С. 84.

* Эта мысль изложена А.Л.Романовичем в его докторской диссертации на тему « Концепция безопасного развития социоприродных систем: философско-методологический анализ». Защищена в 2004 г. в Российской академии государственной службы при Президенте РФ в Москве.

ка которого определяется противоречием между структурой и динамикой качественных, системных изменений в различных сферах общественной жизни, сознании и поведении людей¹. С этой целью, автором предлагается ввести понятие, конкретизирующее реальную ситуацию, **«предгармоничное социоприродное развитие»** (ранее осмысливаемое автором как «предустойчивое развитие»), определяя его как *переходный (лаг) период целенаправленной трансформации стихийно развивающейся социоприродной системы в гармоничную, независимо от продолжительности и направления развития.*

А также представляется необходимым (особенно в преддверии очередного Всемирного Саммита в 2112 г.) разделить все государства мирового сообщества по уровню (фактическому состоянию) социоприродного развития на три группы: 1) стихийно развивающиеся; 2) с предгармоничным социоприродным развитием; 3) с гармоничным социоприродным развитием. И соответственно определиться с показателями, позволяющими провести такую градацию объективно.

Для определения уровня гармоничности социоприродного развития глокальных систем, предлагается использовать экономо-экологическую зависимость: $P = (D - R_{\text{кспу}})$,

где: P – прибыль, руб.;

D – доход, с учетом уплаты налогов и выплаты зарплаты, руб.;

$R_{\text{кспу}}$ – расход на компенсацию социоприродного ущерба*, руб., т.е. функция $f(R_{\text{хе}})$;

$R_{\text{хе}}$ – предельное значение хозяйственной (несущей, ассимилирующей) емкости социоприродной системы, выраженной в единицах мощности или денежной форме, Вт(руб.)/год.

Как видно, для перехода конкретного социума на более высокий уровень социоприродного развития современные понятия «прибыль» и «доход» необходимо уточнить, включив в них новый обязательный показатель – $R_{\text{кспу}}$, т.е. статью расходов на компенсацию социоприродного ущерба. При этом:

доходом должна называться – выручка, часть которой пойдет на уплату налогов или выплату зарплаты, а также на компенсацию социоприродного ущерба;

прибылью – показатель финансовых результатов деятельности организации, который рассчитывается как разность между выручкой за продан-

¹ См.: Лазарев, В.Д. Переходный период в развитии общества: теории, проблемы, перспективы. – Уфа: Восточный университет, 2006.

* Данный показатель учитывается и в свободных экономических зонах без каких-либо льготных условий.

ный товар или услугу и затратами на производство товара или оказание услуги, *а также компенсацию социоприродного ущерба**.

Расходы на компенсацию социоприродного ущерба (Ркспу) зависят от конкретной ситуации, если:

- 1) значение $R_{хе}$ не превышено (Ркспу минимальный);
- 2) значение $R_{хе}$ превышено, но значение Ркспу не выходит за рамки установленной территориальной квоты;
- 3) значение $R_{хе}$ превышено и значение Ркспу выходит за рамки установленной территориальной квоты.

Очевидно, что никакие денежные компенсации за нанесенный экологический ущерб разрушенные природные объекты не возродят. Поэтому *о переходе конкретного социума на уровень гармоничного социоприродного развития можно судить только в том случае, если показатель Ркспу не только учитывается в экономических расчетах, но и соответствующий социоприродный ущерб компенсируется на деле на всех субъектах конкретной территории.*

Таким образом, чтобы механизмы разработки и принятия экологически значимых решений на различных уровнях и в сферах управления имели возможность предусматривать наиболее полную оценку затрат, выгод и рисков, для гармоничного социоприродного развития достаточно обеспечить требование единого объективного комплексного критерия – соответствия человеческой деятельности предельным значениям хозяйственной емкости биосферы (и соответственно ее региональных систем). А это соответственно означает, что в структуре сложившейся иерархии субъектов мирового сообщества появляется потенциальная возможность принятия эффективных социоприродных решений, которая позволит человечеству, невзирая на существенные расхождения в социально-экономическом положении различных категорий населения, жить, в усложняющемся и все более интегрированном мире, комфортно и гармонично.

Список литературы

1. *Левашов, В.К.* Глобализация и устойчивое развитие // Устойчивое развитие. Наука и Практика. – 2002. – № 1.

* Например, на заседании Исполкома городского совета Харькова при принятии решений, которые позволяют застройщикам уничтожать зеленые насаждения, сразу определяется, сколько вместо одного дерева надо высадить саженцев с комом земли и сколько оборудовать еворогазонов. Вместо одного вырубленного дерева харьковчане требуют от застройщиков высаживать пять крепких растений. В Москве эта компенсация может, видимо, достигать 10-20 саженцев: все зависит от приведенной выше величины $R_{хе}$, которая в каждом из 2-миллионных городов мира будет иметь свое, обоснованное расчетном значение.

2. Деев, А.Н. Введение в теорию гармонии. – Новосибирск: Сибирский Хронограф, 2001.

3. Мещеряков, В.Т. Гармония и гармоническое развитие. – Л.: Наука, 1976.

4. Гегель, Г.- В.- Ф. Наука логики. Т. 2. – М., 1971.